

Tipo de Trabalho: Relato de Pesquisa

METÁFORA: ENTRE LINGUAGEM, DIREITO E VIOLÊNCIAS

METAPHOR: BETWEEN LANGUAGE, LAW AND VIOLENCE

Hanna Gabrielle do Vale Almeida

Mestra em Linguística. Universidade Federal do Maranhão (UFMA). Programa de Pós-graduação em Letras, São Luís, Maranhão. E-mail: hannagvalmeida@gmail.com. Escrita – esboço original

Orcid: <https://orcid.org/0009-0009-6368-5100>

Monica Fontenelle Carneiro

Doutora em Linguística. Universidade Federal do Maranhão (UFMA). Departamento de Letras, São Luís, Maranhão. E-mail: mf.carneiro@ufma.br. Escrita -

Orcid: <https://orcid.org/0000-0003-0233-3450>. Escrita – revisão e edição.

Cássius Guimarães Chai

Doutor em Direito Constitucional. Universidade Federal do Maranhão (UFMA).

Departamento de Direito, São Luís, Maranhão. E-mail: cassiuschai@ufma.br

Orcid: <https://orcid.org/0000-0001-5893-390>. Escrita – revisão e edição.

Tiago Aguiar

Doutor em Linguística. Universidade Federal da Paraíba (UFPB). Departamento de Língua Portuguesa e Linguística – DLPL, João Pessoa, Paraíba. E-mail: tiagoar.lp@gmail.com.

Orcid: <https://orcid.org/0000-0001-5120-0908>. Escrita – revisão e edição.

Resumo: Esta pesquisa, ancorada na fundamentação teórico-metodológica da Teoria da Metáfora Conceptual Estendida (TMCE), de Kövecses (2020), propõe uma interseção entre a Linguística Cognitiva e o Direito para analisar como são criados e compreendidos os conceitos de amor no discurso de mulheres vítimas diretas de violência doméstica. O estudo parte do rastreamento de mecanismos metafóricos e das marcas linguísticas que emergem no contexto da violência conjugal, considerando a metáfora como recurso cognitivo corporificado, experiencial e sensível ao contexto. O corpus da investigação foi constituído por **registros de Grupo Focal** apresentados na tese de Carneiro (2014), pela **entrevista publicada** na tese de Damacena (2021), ambos contendo relatos espontâneos de vítimas, e por **mídias jornalísticas online** recentes, utilizadas como material complementar para compreender a persistência dos índices de violência doméstica e o enquadramento sociopolítico que atravessa esse fenômeno. Os dados revelam que o contexto violento opera como fator motivador e modulador da metáfora, induzindo conceptualizações específicas do amor construídas a partir de experiências de vulnerabilidade física, emocional e financeira. As análises, conduzidas segundo a abordagem multinível proposta por Kövecses (2020), permitiram identificar três aspectos recorrentes nas metáforas do amor produzidas pelas vítimas: **Controle, Dano e Troca/Investimento**. Tais aspectos manifestam-se em metáforas como AMOR É POSSE/CONTROLE, AMOR É DANO e AMOR É VALOR/TROCA, revelando que o amor, em contextos de violência, é conceptualizado com base em domínios fonte ligados à restrição, ao prejuízo e à dinâmica de custos emocionais e materiais. Os resultados também evidenciam como dinâmicas de poder e codependência, sobretudo emocional e financeira, moldam a maneira como essas mulheres

percebem, interpretam e justificam suas relações, emergindo, ainda, uma gradação entre amor conjugal e amor-próprio, especialmente entre vítimas acolhidas por Casas de Apoio. Ao integrar dados discursivos, marcas afetivas e padrões metafóricos, a pesquisa mostra que o amor, quando transgredido pelo contexto de violência doméstica, assume propriedades que tensionam seu protótipo culturalmente idealizado e revelam camadas de vulnerabilidade pouco visibilizadas. Além de contribuir para o avanço das discussões sobre metáfora, cognição e emoções, o estudo reforça a dimensão social da Linguística Cognitiva ao oferecer subsídios para ações de enfrentamento à violência doméstica e para práticas interdisciplinares sensíveis às formas como as vítimas significam sua própria experiência.

Palavras-chave: Metáforas do amor; Violência doméstica contra a mulher; Teoria da Metáfora Conceptual Estendida; Linguística Cognitiva.

Abstract: This research, anchored in the theoretical and methodological foundation of Kövecses' (2020) Extended Conceptual Metaphor Theory (ECMT), proposes an intersection between Cognitive Linguistics and Law to analyze how the concepts of love are created and understood in the discourse of women who are direct victims of domestic violence. The study begins by tracing metaphorical mechanisms and linguistic markers that emerge in the context of spousal violence, considering metaphor as an embodied, experiential, and context-sensitive cognitive resource. The research corpus consisted of focus group records presented in Carneiro's (2014) thesis, the interview published in Damacena's (2021) thesis, both containing spontaneous accounts from victims, and recent online journalistic media, used as supplementary material to understand the persistence of domestic violence rates and the sociopolitical *framework* that permeates this phenomenon. The data reveal that the violent context acts as a motivating and modulating factor in the metaphor, inducing specific conceptualizations of love constructed from experiences of physical, emotional, and financial vulnerability. The analyses, conducted according to the multilevel approach proposed by Kövecses (2020), allowed the identification of three recurring aspects in the metaphors of love produced by the victims: Control, Harm, and Exchange/Investment. These aspects manifest themselves in metaphors such as LOVE IS POSSESSION/CONTROL, LOVE IS HARM, and LOVE IS VALUE/EXCHANGE, revealing that love, in contexts of violence, is conceptualized based on source domains linked to restriction, harm, and the dynamics of emotional and material costs. The results also show how power dynamics and codependency, especially emotional and financial, shape the way these women perceive, interpret, and justify their relationships, also revealing a gradation between conjugal love and self-love, especially among victims sheltered in support centers. By integrating discursive data, affective markers, and metaphorical patterns, the research shows that love, when transgressed by the context of domestic violence, takes on properties that challenge its culturally idealized prototype and reveal layers of vulnerability that are rarely seen. In addition to contributing to the advancement of discussions on metaphor, cognition, and emotions, the study reinforces the social dimension of Cognitive Linguistics by offering support for actions to combat domestic violence and for interdisciplinary practices sensitive to the ways in which victims give meaning to their own experience.

RESUMO PARA NÃO ESPECIALISTAS

Este estudo investiga como mulheres vítimas de violência doméstica compreendem e expressam a ideia de amor em seus relatos. A pesquisa analisa falas reais de mulheres que vivenciaram relações violentas, observando como elas usam a linguagem para explicar sentimentos, escolhas e permanência nesses relacionamentos. A partir da identificação de metáforas recorrentes, o trabalho mostra que, em contextos de violência, o amor é frequentemente entendido como controle, sofrimento ou troca, envolvendo perdas emocionais

e materiais. Essas formas de expressão revelam como experiências de medo, dependência emocional e dificuldades financeiras influenciam a maneira como essas mulheres interpretam suas relações. Os resultados também indicam um processo de mudança na percepção do amor, especialmente entre mulheres que recebem apoio institucional, com maior valorização do amor-próprio. Ao evidenciar essas formas de significado, a pesquisa contribui para ampliar a compreensão social da violência doméstica e pode auxiliar na formulação de políticas públicas e ações de acolhimento mais sensíveis às experiências das vítimas.

INTRODUÇÃO

A metáfora conceptual é tomada, neste estudo, como um operador privilegiado para desvelar modos de sentir, nomear e legitimar a experiência amorosa e a violência de gênero no espaço doméstico. Mais do que ornamento retórico, a metáfora funciona como um mecanismo de estabilização de sentidos que orientam práticas sociais e decisões institucionais, inclusive no campo jurídico. Ao aproximar linguagem, corpo e cognição, a perspectiva adotada permite compreender como imagens recorrentes de amor, ciúme e posse atravessam o imaginário social e repercutem na forma como agressões, ameaças e controles cotidianos são percebidos, narrados e julgados.

Durante muito tempo, ela foi compreendida predominantemente como um recurso estilístico da linguagem, restrito ao campo da retórica e da literatura. Essa perspectiva começa a ser tensionada a partir da virada cognitiva promovida por Lakoff e Johnson (1980), que passam a conceber a metáfora como um mecanismo central do pensamento humano, responsável por estruturar a forma como os indivíduos percebem, organizam e interpretam suas experiências. A partir dessa abordagem, a metáfora deixa de ser vista como mero ornamento linguístico e passa a ser entendida como um fenômeno conceptual, por meio do qual domínios abstratos são compreendidos em termos de domínios mais concretos e experiencialmente acessíveis. Emoções complexas, como o amor, tornam-se, assim, objetos privilegiados de investigação, uma vez que sua natureza abstrata demanda estratégias cognitivas específicas de conceptualização.

No entanto, a conceptualização do amor não ocorre de maneira universal ou homogênea. Ela é atravessada por fatores socioculturais, históricos, ideológicos e situacionais que modulam os sentidos atribuídos a esse sentimento. Em contextos de violência doméstica, tais conceptualizações tendem a se afastar do protótipo culturalmente idealizado do amor, frequentemente associado a cuidado, proteção, confiança e reciprocidade, e passam a incorporar experiências de medo, controle, dor e dependência.

De acordo com Kövecses (2020), os fatores contextuais apontam para a emergência de metáforas motivadas pelo contexto ou construídas no próprio discurso, ultrapassando a base correlacional da experiência que caracteriza as metáforas primárias propostas por Grady (1997). Essas metáforas constituem, a priori, elaborações criativas que se formam a partir do discurso em curso, mobilizando o conhecimento sobre seus elementos centrais, bem como a articulação com discursos previamente produzidos. Sobre esse aspecto, Kövecses (2020, p. 1, tradução nossa) ressalta:

Estas metáforas induzidas pelo contexto não estão limitadas aos tipos de correlações básicas na experiência que forma as bases das metáforas primárias. Portanto, parecemos ter um conjunto de metáforas que vão desde as metáforas primárias universais até aquelas não universais induzidas pelo contexto. Em outras palavras, as metáforas podem derivar do corpo, de especificidades culturais e também do contexto mais geral¹.

Partindo da premissa de que o(s) contexto(s) exercem papel determinante não apenas na interpretação, mas também na constituição das metáforas, este estudo delimita como lócus de investigação o contexto da violência doméstica contra a mulher. Tal escolha justifica-se por se tratar de uma problemática de ordem democrática e social, que se articula com debates de alcance global acerca das múltiplas manifestações da violência. A opção por um enfoque linguístico ancorado nesse cenário fundamenta-se, ainda, no fato de a violência doméstica configurar-se como um dos principais fatores associados ao feminicídio no Brasil e em âmbito internacional, acarretando impactos profundos e duradouros sobre a vida, a integridade e a saúde das mulheres.

Nesse recorte, este artigo investiga como mulheres vítimas diretas de violência doméstica conceptualizam o amor por meio de metáforas, partindo do pressuposto de que o contexto violento atua não apenas como pano de fundo interpretativo, mas também como elemento indutor e modulador das metáforas mobilizadas. Ao articular a Linguística Cognitiva com o campo do Direito, busca-se compreender como estas conceptualizações metafóricas revelam dinâmicas de poder e vulnerabilidade que impactam tanto a experiência subjetiva das vítimas quanto os processos institucionais de reconhecimento e enfrentamento da violência doméstica.

¹ No original: “these context-induced metaphors are not limited to the kinds of basic correlations in experience that form the bases of primary metaphors. Thus, we seem to have a cline of metaphors, ranging from universal primary metaphors to non-universal context-induced ones. In other words, metaphors can derive from the body, cultural specificities, and also the more general contexto” (Kövecses, 2020, p. 11).

Com o intuito de compreender de que modo o contexto da violência doméstica contra a mulher incide sobre a conceptualização metafórica do amor, esta pesquisa orienta-se pela análise de mecanismos metafóricos e de marcas linguísticas que emergem em discursos produzidos por mulheres vítimas diretas desse tipo de violência. Parte-se da concepção da metáfora como um recurso cognitivo corporificado, experiencial e sensível ao contexto, considerando que a vivência da violência conjugal interfere tanto na construção quanto na atualização das metáforas mobilizadas para expressar sentimentos, afetos e relações interpessoais. Nesse sentido, a investigação busca responder às seguintes questões: (1) de que maneira mulheres vítimas diretas de violência doméstica conceptualizam seus sentimentos e suas ideias acerca do amor em seus discursos? (2) qual é o papel desempenhado pelo contexto de violência na produção, na seleção e na ressignificação das metáforas do amor? e (3) em que medida as metáforas do amor, atravessadas e tensionadas por um contexto de violência, revelam aspectos específicos da conceptualização de um sentimento socialmente reconhecido como universal?

Portanto, esta pesquisa teve como objetivo geral: compreender de que modo o contexto da violência doméstica contra a mulher incide sobre a conceptualização metafórica do amor. Seus objetivos específicos são: (i) identificar as metáforas do amor na fala das vítimas; (ii) analisar, por meio da abordagem multinível, a especificidade da metáfora no discurso das vítimas; e (iii) mostrar o papel do contexto da violência doméstica na criação de metáforas do amor.

Para alcançar tais objetivos, o estudo fundamenta-se no rastreamento sistemático de metáforas e de marcas linguísticas presentes em relatos espontâneos de vítimas, tomando como *corpus* registros de Grupo Focal apresentados na tese de Carneiro (2014), a entrevista publicada na tese de Damascena (2021) e, de forma complementar, matérias jornalísticas online recentes. Esse conjunto de dados possibilita não apenas a análise linguístico-cognitiva das metáforas produzidas, mas também a compreensão do enquadramento sociopolítico e da persistência da violência doméstica, elementos que atravessam e condicionam os sentidos atribuídos ao amor no discurso das participantes.

1. METÁFORA, COGNIÇÃO E CONTEXTO: FUNDAMENTOS DA TMCE

A Teoria da Metáfora Conceptual Estendida (TMCE), proposta por Kövecses (2020), surge como um desdobramento crítico da Teoria da Metáfora Conceptual clássica ao incorporar, de maneira sistemática, o papel do contexto na motivação, emergência e variação das metáforas.

Enquanto abordagens iniciais enfatizavam sobretudo correlações corporificadas relativamente estáveis, a TMCE reconhece que metáforas são profundamente sensíveis a fatores contextuais.

O procedimento analítico das metáforas proposto na abordagem multinível de Kövecses (2020) é ilustrado pelo autor a partir do exame do mapeamento metafórico que associa a emoção da raiva ao domínio do fogo. Ao desenvolver essa exemplificação, Kövecses promove uma discussão aprofundada acerca da necessidade de um tratamento analítico mais refinado das metáforas, que ultrapasse a identificação do mapeamento conceitual em seu nível mais geral. Tal discussão retoma pressupostos teóricos já consolidados em *Metaphor and Emotion* (Kövecses, 2000), especialmente aqueles relacionados às dimensões constitutivas dos conceitos emocionais, como a intensidade da experiência, suas causas e os graus de controle exercidos sobre ela.

Nesse enquadramento teórico, as diferentes expressões metafóricas associadas ao mapeamento RAIVA É FOGO tendem, à primeira vista, a se inscrever no nível mais abstrato de generalização previsto pela Teoria da Metáfora Conceptual. No entanto, uma análise mais detida das escolhas lexicais e das condições contextuais de ocorrência dessas expressões evidencia variações significativas na forma como o mapeamento é instanciado discursivamente. Tais variações permitem inferir que a intensidade da raiva, longe de ser um traço estático, manifesta-se de maneira graduável e sensível ao contexto, revelando a necessidade de considerar níveis analíticos mais específicos para a compreensão plena da conceptualização metafórica das emoções. Kövecses (2020, p. 04, tradução nossa), explicita que:

O conjunto genérico de mapeamentos é sistemático no sentido de que captura uma visão coerente do fogo que é mapeada para a raiva: Há uma coisa que não está queimando. Um evento acontece (causa do fogo) que faz com que o fogo venha a existir. Agora a coisa está queimando. O fogo pode queimar em vários graus de intensidade. Da mesma forma para a raiva: Há uma pessoa que não está com raiva. Um evento acontece que faz com que a pessoa fique com raiva. A pessoa está agora em estado de raiva. A intensidade da raiva é variável².

Segundo Kövecses (2020), o contexto pode atuar como fator indutor de metáforas, influenciando a seleção de determinados domínios fonte e a ativação de aspectos específicos desses domínios. Esse contexto pode ser entendido em múltiplos níveis, incluindo aspectos situacionais imediatos, enquadramentos discursivos, condições sociais e experiências emocionais intensas.

² No original: “The generic set of mappings is systematic in the sense that it captures a coherent view of fire that is mapped onto anger: There is a thing that is not burning. An event happens (cause of fire) that causes the fire to come into existence. Now the thing is burning. The fire can burn at various degrees of intensity. Similarly for anger: There is a person who is not angry. An event happens that causes the person to become angry. The person is now in the state of anger. The intensity of the anger is Variable” (Kövecses, 2020, p. 04).

A abordagem multinível proposta pela TMCE permite analisar metáforas em diferentes graus de esquematicidade, desde metáforas amplamente convencionais até metáforas altamente específicas, emergentes de contextos particulares. Essa perspectiva mostra-se especialmente produtiva para a análise de discursos produzidos em situações de vulnerabilidade extrema, como a violência doméstica, nas quais o contexto exerce influência decisiva sobre os processos de significação. De acordo com Carneiro (2014, p. 114):

A dinamicidade da metáfora funda-se no processo de interação. É em decorrência não só do aspecto dialógico do discurso de indivíduos em evento discursivo, manifestando seus sentimentos e ideias, mas também da riqueza da troca e do compartilhamento de ideias e modos de expressá-las que emergem metáforas que resultam em padrões que se verificam ao longo do evento.

No campo das emoções, Kövecses (2000, 2020) demonstra que metáforas emocionais resultam de uma interação complexa entre experiências corporificadas, normas culturais e situações vivenciadas. Assim, compreender as metáforas do amor produzidas por mulheres vítimas de violência doméstica implica considerar não apenas estruturas conceptuais generalizadas, mas também as condições materiais, afetivas e simbólicas que atravessam essas experiências.

2. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA COMO CONTEXTO SOCIOCOGNITIVO

A violência doméstica contra a mulher configura-se como um fenômeno social complexo e multifacetado, caracterizado por relações assimétricas de poder e por práticas reiteradas de controle, intimidação e agressão. Esse tipo de violência ultrapassa episódios pontuais de agressão física e envolve dimensões psicológicas, emocionais, econômicas e simbólicas que afetam profundamente a subjetividade das vítimas.

Nessa perspectiva, a violência pode ser compreendida como um fenômeno complexo e multicausal, atravessado por fatores que se distribuem por diferentes esferas da vida social, tais como as dimensões política, étnico-racial, econômica, social, cultural, geográfica e de gênero, entre outras. A articulação desses elementos incide de forma desigual sobre determinados grupos sociais, atingindo com maior intensidade aqueles que se encontram em situação de vulnerabilidade, entre os quais se destacam as mulheres. Tal configuração evidencia que a violência não se restringe a eventos isolados ou a manifestações exclusivamente físicas, mas constitui-se como uma prática estrutural, incorporada às dinâmicas socioculturais e às formas de significação que organizam a experiência cotidiana.

À luz da Teoria da Metáfora Conceptual em sua vertente estendida (Kövecses, 2020), esse caráter estrutural da violência pode ser observado também no plano da conceptualização, uma vez que os contextos socioculturais e discursivos exercem influência direta sobre a emergência, a seleção e a modulação das metáforas mobilizadas pelos sujeitos. Nesse enquadramento teórico, a violência não apenas se manifesta como experiência vivida, mas atua como um contexto estruturante que orienta a maneira pela qual emoções, relações e práticas sociais são metaforicamente organizadas no discurso.

Dessa forma, a incorporação da violência à cultura se manifesta na linguagem por meio de metáforas que traduzem e, ao mesmo tempo, reforçam relações assimétricas de poder, operando tanto no domínio do simbólico quanto no do material. Conforme propõe Kövecses (2020), a metáfora é sensível a múltiplos níveis de contexto (situacional, discursivo, social e cultural), o que permite compreender como experiências de violência física, verbal e simbólica se articulam a enquadramentos multimodais que envolvem diferentes semioses. Assim, as metáforas produzidas em contextos de violência não apenas descrevem a experiência, mas participam ativamente de sua construção cognitiva e discursiva, configurando um amplo campo de significações marcado por coerções, excessos e abusos de poder.

Do ponto de vista sociocognitivo, a violência doméstica atua como um contexto estruturante da experiência, moldando percepções, emoções e processos de significação. O espaço doméstico, tradicionalmente associado à proteção e ao cuidado, transforma-se em ambiente de medo, vigilância e instabilidade, impactando diretamente a maneira como as relações afetivas são percebidas e narradas. Nesse cenário, metáforas emergem como recursos cognitivos fundamentais para expressar experiências de sofrimento, ambivalência e conflito, muitas vezes difíceis de serem verbalizadas de forma literal. As escolhas metafóricas realizadas pelas vítimas revelam não apenas estados emocionais individuais, mas também padrões socioculturais de naturalização da violência e de legitimação de práticas abusivas.

3. ANÁLISE DAS METÁFORAS DO AMOR NO DISCURSO DAS VÍTIMAS

Ao longo do desenvolvimento dos estudos sobre metáfora, distintas correntes teóricas e metodológicas têm sido propostas, muitas vezes reivindicando maior alcance explicativo a partir de perspectivas específicas de análise. Entre essas vertentes, destacam-se, por exemplo, abordagens de cunho intuitivo, investigações baseadas em linguística de corpus, análises de natureza lexical, estudos ancorados na análise do discurso, modelos estruturados a partir do *FrameNet*, experimentações psicolinguísticas e neurocientíficas, bem como propostas de

modelagem computacional. Cada uma dessas orientações contribui, a seu modo, para a compreensão do fenômeno metafórico, enfatizando diferentes níveis de descrição, métodos e tipos de evidência empírica.

No âmbito desta pesquisa, adota-se como orientação principal a Abordagem Analítica do Discurso, por se considerar que tal perspectiva permite examinar a metáfora em sua dimensão discursiva e contextualizada, especialmente no que se refere à produção de sentidos em eventos socialmente situados. Assim, a análise das metáforas é conduzida a partir dos níveis de Esquemas Imagéticos, Domínios Conceptuais e *Frames*, compreendidos como instâncias fundamentais para a organização cognitiva da experiência e para a estruturação do significado no discurso.

Reconhece-se, conforme argumenta Kövecses (2020), a relevância de abordagens empiristas, como a linguística de corpus, sobretudo no que diz respeito ao acesso a dados provenientes de falantes reais e à observação do uso linguístico em contextos de processamento online, particularmente no nível dos Espaços Mentais.

Nesse horizonte, o diálogo entre Linguística Cognitiva e Direito torna-se central para problematizar a naturalização de modelos passionais que sustentam o controle e a vulnerabilização de mulheres em relações íntimas. As metáforas que vinculam amor à posse, sacrifício ou excesso atuam na tessitura de narrativas que, muitas vezes, minimizam a gravidade de práticas violentas, reconfigurando-as como provas de afeto, fragilidade emocional ou descontrole momentâneo. A análise dessas estruturas conceptuais permite interrogar, em chave crítica, não apenas o discurso cotidiano, mas também as formas de leitura de provas, de avaliação de depoimentos e de construção de argumentos judiciais em casos de violência doméstica.

Todavia, considerando os objetivos específicos desta investigação e a natureza do corpus analisado, optou-se por concentrar a análise nos três níveis mencionados (**Esquemas Imagéticos, Domínios e *Frames***). Parte-se do pressuposto de que essa combinação metodológica oferece um aparato teórico-analítico consistente e adequado para captar as regularidades e as variações na conceptualização metafórica, em consonância com a proposta central da pesquisa.

3.1 Metáfora AMOR É POSSE

Excerto 1: AMOR É POSSE

Excerto 28 – Discurso do grupo focal

Participante: BROMÉLIA

Tópico discursivo: CIÚMES

3475 **ACÁCIA:** Eu acho que ciúme é uma-
3476 **BROMÉLIA:** Eu não me acho **uma gata**, assim.
3477 Eu sou segura.
3478 Graças a Deus
3479 minha auto estima é alta.
3480 **DÁLIA:** Pois é,
3481 insegurança.
3482 **BROMÉLIA:** Mas eu não me acho **uma gata**,
3483 assim,
3484 pro cara me matar de ciúme não.

Fonte: Carneiro (2014, p. 189)

A matriz de domínios que estrutura a conceptualização do amor no excerto em análise configura-se a partir da articulação de conceitos esquemáticos que orientam o mapeamento metafórico. No âmbito do amor conjugal, identifica-se a projeção combinada dos domínios-fonte CORPO HUMANO e ANIMAL sobre o domínio-alvo RELAÇÃO AMOROSA, evidenciando um padrão de conceptualização híbrido. O esquema imagético CHEIO–VAZIO, cuja interpretação é operacionalizada pelo esquema RECIPIENTE, desempenha papel central na construção do significado emocional, uma vez que é amplamente evocado na conceptualização da intensidade afetiva. Nesse enquadramento, a expressão linguística “matar de ciúme” instancia um estado emocional, no qual o afeto é compreendido como conteúdo acumulável no interior de um recipiente (corpo). À luz da TMCE, os domínios são estruturados por *frames* que organizam a experiência e a interpretação situadas. No excerto, os *frames* ANIMAL, POSSE, RECIPIENTE, EMOÇÃO e VIOLÊNCIA são coativados e se integram ao *frame*-alvo da relação amorosa em contexto de violência doméstica, funcionando como motivadores contextuais e moduladores da metáfora. Essa convergência de *frames* possibilita a sistematização do arranjo metafórico observado e evidencia a sensibilidade contextual da conceptualização do amor na situação de violência. Assim, segue o quadro:

Quadro 1: Esquematicidade (Excerto 1)

Metáfora: MATAR DE CIÚME É EXCESSO DE AMOR - PESSOA AMADA É ANIMAL
Esquema Imagético: cheio-vazio -> RECIPIENTE
Domínio fonte: animal - Domínio alvo: Pessoa amada/amor
<i>Frame</i> : animal, posse, emoção e violência

Fonte: Elaborado pelos autores

Na análise da conceptualização do amor-próprio, a partir do excerto “eu não me acho uma gata, assim. Eu sou segura. [...] minha autoestima é alta [...]”, observa-se a ativação da metáfora conceptual AMOR-PRÓPRIO É CONSTRUÇÃO ARQUITETÔNICA, cuja emergência é motivada por fatores microcontextuais associados à experiência discursiva da participante. Essa metáfora é estruturada pelo esquema imagético de VERTICALIDADE, que orienta a projeção do amor-próprio como um estado de posição elevada, indexando valores de estabilidade, fortalecimento e sustentação progressiva.

No nível dos *frames*, o esquema imagético articula-se ao *frame* de AMOR-PRÓPRIO enquanto AUTOESTIMA, coativado com o *frame* interacional de AUTOCONFIANÇA como FORÇA INTERIOR, o que evidencia a integração entre padrões corporificados de experiência e enquadramentos sociocognitivos. No plano da dinâmica contextual, a expressão “eu sou segura” funciona como um marcador linguístico que instancia a metáfora e explicita a ancoragem experiencial da estabilidade emocional como recurso endógeno ao sujeito.

Nesse arranjo metafórico, o amor-próprio é conceptualizado como uma base estrutural que demanda processos contínuos de manutenção e reforço, sendo sensível às condições contextuais de vulnerabilidade previamente experienciadas. O esquema imagético de VERTICALIDADE, ao associar altura a segurança, firmeza e autovalorização, regula a perspectiva adotada na conceptualização, enquanto os *frames* acionados modulam o significado ao deslocar o eixo da validação afetiva da dependência relacional para a autonomia emocional. Tal articulação evidencia, conforme a TMCE, que a metáfora não opera de forma isolada, mas emerge da convergência entre esquemas corporificados, *frames* interacionais e contextos específicos de uso.

O excerto também ativa o ***frame* discursivo do ciúme**, no qual o sentimento amoroso é interpretado a partir de relações de posse e valorização do corpo feminino. O diálogo evidencia uma tentativa de racionalização da violência por meio da associação entre ciúme e valor pessoal, como se a intensidade do ciúme estivesse diretamente ligada à atratividade ou ao mérito da mulher.

No plano dos **domínios conceptuais**, observa-se o mapeamento: POSSE / OBJETO DE VALOR É AMOR.

Esse mapeamento sustenta a metáfora conceptual AMOR É POSSE, na qual o parceiro é conceptualizado como proprietário e a mulher como bem valioso. O ciúme extremo (“matar de ciúme”) surge como efeito colateral dessa lógica possessiva. O esquema imagético subjacente é o de **contenção**, em que o corpo e o comportamento da mulher são

conceptualizados como algo que precisa ser protegido, vigiado e delimitado. O contexto de violência doméstica atua como indutor dessa metáfora ao naturalizar práticas de controle como expressão legítima de afeto, mesmo quando elas implicam risco extremo. As metáforas que conceptualizam o amor como controle ou posse evidenciam relações marcadas pela vigilância e pela restrição da autonomia feminina. Nessas construções, domínios fonte associados à dominação física, territorial ou hierárquica são projetados sobre o domínio alvo do amor, fazendo com que práticas de controle sejam interpretadas como expressões legítimas de cuidado ou zelo. Essa conceptualização contribui para a naturalização de comportamentos abusivos, como ciúme excessivo, isolamento social e limitação da liberdade, dificultando o reconhecimento da violência por parte das próprias vítimas.

3.2 Metáfora AMOR É INVESTIMENTO

Excerto 2: INVESTIMENTO

“eu vou dar um basta nisso aí. Ninguém vive de bens materiais. Quer dizer que ele me dá de tudo dentro de casa, aí, no final das contas, ele vai acabar me matando”

Fonte: Carneiro, 2014, p. 178, Excerto 18.

Inserido na sequência analítica que compreende as conceptualizações do amor sob os eixos de **CONTROLE, DANO e INVESTIMENTO**, o excerto evidencia um estágio no qual o vínculo amoroso é organizado, inicialmente, por um enquadramento econômico-relacional. Nesse momento da cadeia metafórica, o amor é conceptualizado a partir do mapeamento do domínio-fonte **ECONOMIA/PROVISÃO MATERIAL** sobre o domínio-alvo **AMOR**, configurando a metáfora conceptual **AMOR É INVESTIMENTO**. Tal mapeamento sustenta uma lógica transacional, na qual a oferta de bens materiais opera como capital simbólico que legitima a permanência na relação e naturaliza a assimetria de poder.

Conforme a Teoria da Metáfora Conceptual Estendida, essa conceptualização é sensível às pressões contextuais e pode sofrer reconfigurações à medida que novos elementos experienciados ganham saliência. No excerto, a intensificação da violência, culminando na ameaça explícita à vida, atua como fator microcontextual crítico que desencadeia uma inflexão metafórica. Essa inflexão se manifesta na ruptura do *frame* econômico inicialmente ativado, uma vez que o cálculo implícito de custo-benefício deixa de ser cognitivamente sustentável.

O processo avaliativo é estruturado pelo esquema imagético de **BALANÇA**, que organiza a experiência como uma comparação entre valores concorrentes: de um lado, a segurança material; de outro, a integridade física e a própria sobrevivência. A emergência do risco extremo desestabiliza a equivalência metafórica subjacente à noção de investimento,

produzindo um deslocamento conceptual em que a vida deixa de ser passível de negociação simbólica.

Assim, a metáfora AMOR É INVESTIMENTO não é simplesmente abandonada, mas reavaliada e invalidada em função do contexto, evidenciando que, segundo a TMCE, a metáfora opera como um processo dinâmico, passível de modulação, tensão e colapso diante de mudanças contextuais abruptas. Esse ponto de inflexão marca a transição na sequência analítica, preparando o terreno para a emergência de conceptualizações que deslocam o amor do domínio da troca para o da autopreservação e do amor-próprio. A metáfora do amor como troca ou investimento conceptualiza a relação afetiva em termos de custo-benefício, envolvendo domínios fonte ligados ao valor econômico, à negociação e à compensação. Nesse padrão, emergem associações entre amor, provisão material e segurança financeira, revelando dinâmicas de dependência emocional e econômica. Essa conceptualização contribui para a manutenção do ciclo de violência, ao justificar a permanência na relação em nome de estabilidade material ou proteção, mesmo diante do sofrimento contínuo.

Excerto 3: INVESTIMENTO

“Eu queria uma pessoa ali do meu lado pra gente andar juntos e ele não sabia o que ele queria. Então pensei: eu vou voltar com esse, que esse aí vai terminar a minha casa”

Fonte: Damacena, 2021, p.162, Sdr 41.

O excerto revela uma conceptualização do vínculo amoroso estruturada por expectativas de estabilidade e de construção conjunta, fortemente modulada por fatores contextuais ligados à vulnerabilidade material e à busca por segurança. À luz da TMCE, observa-se a ativação de um enquadramento metafórico no qual o amor é inicialmente conceptualizado como CAMINHADA COMPARTILHADA, por meio da projeção do domínio-fonte DESLOCAMENTO/TRILHA sobre o domínio-alvo RELAÇÃO AMOROSA, conforme evidenciado pela expressão “andar juntos”. O esquema imagético de TRAJETÓRIA organiza essa conceptualização ao pressupor direção comum e objetivo compartilhado.

No entanto, esse enquadramento sofre uma reconfiguração quando o discurso desloca o foco da reciprocidade afetiva para a funcionalidade material da relação. A expressão “vai terminar a minha casa” ativa o domínio-fonte CONSTRUÇÃO, projetado sobre o domínio-alvo AMOR, configurando a metáfora AMOR É CONSTRUÇÃO/INVESTIMENTO. Nesse mapeamento, o parceiro é conceptualizado como recurso instrumental capaz de viabilizar a conclusão de um projeto material, o que evidencia a emergência de um *frame* econômico-relacional no qual o vínculo afetivo passa a ser avaliado em termos de utilidade e retorno.

A passagem do *frame* de CAMINHADA COMPARTILHADA para o *frame* de **INVESTIMENTO/PROVISÃO** constitui uma inflexão metafórica (mudança a partir de um colapso causado por fatores contextuais), motivada por condições microcontextuais específicas, como a necessidade de segurança material e a instabilidade do parceiro anterior (“ele não sabia o que ele queria”). O esquema imagético de CONSTRUÇÃO articula-se, nesse ponto, com o esquema de BASE/SUSTENTAÇÃO, sugerindo que o amor é conceptualizado como meio para alcançar estabilidade e fechamento de um ciclo inacabado.

Esse arranjo metafórico evidencia que o amor, nesse contexto, não é orientado prioritariamente pelo afeto ou pela mutualidade, mas por uma lógica pragmática de compensação, na qual a relação é ressignificada como estratégia de sobrevivência e de projeção de futuro. Conforme postula a TMCE, a metáfora emerge, assim, da convergência entre esquemas corporificados, *frames* socioculturais e pressões contextuais, revelando a sensibilidade do processo metafórico às condições materiais e emocionais que atravessam a experiência da mulher.

3.3 Metáfora AMOR É CONTROLE/DANO

Excerto 4: CONTROLE/DANO

“Tinha muito medo de me separar por causa das ameaças. Ele dizia que me mataria. É uma prisão psicológica muito grande. Tinha medo de sair e enfrentar a vida. Sem contar no receio de não conseguir criar meus filhos, apesar de que eu era quem sustentava as crianças”

Fonte: Correio Braziliense, 2024.

O excerto revela a emergência de uma conceptualização do vínculo amoroso profundamente modulada por um contexto de violência no qual o amor é enquadrado por mecanismos de controle e de dano psicológico. O discurso aciona o domínio-fonte de PRIVAÇÃO DE LIBERDADE, projetado sobre o domínio-alvo RELAÇÃO AMOROSA, configurando a metáfora AMOR É PRISÃO/CONTROLE. Essa conceptualização é marcada pela expressão “prisão psicológica”, que funciona como uma metáfora conceptual explícita.

O esquema imagético de CONTÊINER organiza a experiência, estruturando a vítima como alguém confinada, impedido de “sair” e de “enfrentar a vida”, o que reforça a ideia de restrição de movimento e de agência. Esse esquema articula-se ao *frame* de **CONTROLE COERCITIVO**, no qual ameaças de morte operam como instrumento de controle do comportamento da vítima, sustentando a permanência na relação por meio do medo.

Paralelamente, observa-se a ativação do eixo do DANO, uma vez que o amor é conceptualizado como fonte de prejuízo contínuo à integridade emocional e à autonomia da vítima. O domínio-fonte de VIOLÊNCIA/DANO é projetado sobre o domínio-alvo AMOR,

configurando a metáfora AMOR É DANO, evidenciada pelo medo constante, pela antecipação da morte e destruição da confiança em si mesma. Esse dano é amplificado por fatores microcontextuais, como a responsabilidade materna, que intensificam a vulnerabilidade emocional e reforçam a dependência, ainda que esteja explicitado que a mulher era a principal provedora financeira.

Do ponto de vista da TMCE, a coexistência dessas metáforas evidencia que o amor, nesse contexto, não é conceptualizado como afeto ou cuidado, mas como um mecanismo de dominação que opera simultaneamente por restrição (controle) e por desgaste psicológico (dano). O contexto de violência atua, assim, como elemento indutor e modulador das metáforas mobilizadas, revelando um colapso do protótipo cultural positivo do amor e a emergência de conceptualizações alinhadas à experiência de ameaça, medo e perda de agência.

Excerto 5: CONTROLE/DANO

“Por causa de ciúmes, ele começou a me bater, empurrava, puxava o braço, dava um puxão no cabelo. E aí a gente vai perdendo, até que ele começou com as agressões mais pesadas”.

Fonte: Agência Brasil, 2025.

O excerto evidencia uma conceptualização do vínculo amoroso por meio de um contexto de violência progressiva, na qual permeiam mecanismos de controle corporal e de dano físico e emocional. À luz da TMCE, observa-se a projeção do domínio-fonte **FORÇA FÍSICA/CONTROLE CORPORAL** sobre o domínio-alvo **RELAÇÃO AMOROSA**, configurando a metáfora AMOR É CONTROLE, na qual o ciúme funciona como gatilho que justifica a agressão. A recorrência de verbos de ação física (“bater”, “empurrar”, “puxar”) atua como marcador linguístico que explicita a materialização do controle por meio do corpo da vítima, evidenciando a corporificação da metáfora.

O esquema imagético de FORÇA/IMPULSO organiza a experiência relatada, estruturando o amor como um espaço de coerção física no qual o corpo da mulher é submetido. Esse esquema articula-se ao *frame* interacional de POSSE, no qual o ciúme opera como racionalização simbólica da vigilância e da restrição, reforçando a assimetria de poder na relação.

Paralelamente, o excerto aciona o eixo do DANO, uma vez que o amor é conceptualizado como fonte de prejuízo cumulativo. O domínio-fonte de VIOLÊNCIA/DANO é projetado sobre o domínio-alvo AMOR, configurando a metáfora AMOR É DANO, cuja progressividade é explicitada na expressão “agressões mais pesadas”. Essa progressão indica

um processo de intensificação contextual que, conforme a TMCE, atua como modulador da metáfora, aprofundando seus efeitos.

O *frame* de PERDÃO, acionado na sequência “a gente vai perdendo”, funciona como mecanismo de manutenção do enquadramento violento, atenuando momentaneamente a percepção do dano e permitindo a continuidade do controle. No entanto, à medida que o contexto se agrava, o perdão deixa de operar como elemento estabilizador, evidenciando que o amor, nesse cenário, é conceptualizado não como cuidado, mas como um processo relacional marcado pela coerção, pela normalização da violência e pelo progressivo dano à integridade física e emocional da vítima.

Metáforas desse tipo revelam a internalização da dor emocional e psicológica como parte constitutiva da experiência amorosa, associando o amor a sofrimento, desgaste e prejuízo. Essa conceptualização tensiona diretamente o protótipo cultural do amor como fonte de bem-estar e proteção, evidenciando como, em contextos de violência, o sofrimento passa a ser normalizado e incorporado à narrativa afetiva.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

À luz da Teoria da Metáfora Conceptual Estendida, a pesquisa evidenciou que a conceptualização do amor e do relacionamento é profundamente modulada por um contexto de violência doméstica contínua. O discurso também mobiliza metáforas implícitas ancoradas na experiência corporal extrema, nas quais o amor é conceptualizado como resistência e o relacionamento como uma entidade a ser preservada, mesmo sob condições de destruição física e emocional. Esse tensionamento entre os *frames* da violência e do amor romântico confirma o papel central do contexto na emergência e na manutenção das metáforas, conforme proposto por Kövecses (2020).

Este estudo demonstrou que o amor, quando conceptualizado no contexto da violência doméstica, assume propriedades que tensionam seu protótipo culturalmente idealizado. As metáforas identificadas revelam como experiências de controle, dano e troca moldam a percepção afetiva das mulheres vítimas diretas de violência conjugal, evidenciando camadas de vulnerabilidade frequentemente invisibilizadas. E, de sua análise emergem, de forma recorrente, conceptualizações do amor organizadas em torno de três eixos: o amor como controle, o amor como dano e o amor como valor/investimento, cada qual associado a diferentes práticas de poder e expectativa afetiva. Esses eixos tensionam narrativas exculpatórias que costumam recobrir a violência, como a ideia de “ciúme excessivo” ou de “entrega total” como

prova de valor da parceira, e oferecem instrumentos para uma leitura mais fina das dinâmicas de responsabilização e proteção. Ao tornar visíveis os esquemas imagéticos e *frames* que sustentam tais metáforas, abre-se espaço para intervenções interdisciplinares, desde a formulação de políticas públicas até a atuação em redes de acolhimento e no próprio processo de decisão judicial.

As metáforas do amor identificadas neste estudo dialogam diretamente com o campo ideal do dever-ser, especialmente no que se refere à compreensão social da violência doméstica e à forma como ela é enquadrada institucionalmente ou deve ser interpretada em invocação de norma protetiva. Conceptualizações que associam amor a controle, dano ou troca tendem a naturalizar práticas abusivas e a dificultar o reconhecimento da violência como violação de direitos. Ao evidenciar essas conceptualizações, a Linguística Cognitiva oferece subsídios importantes para práticas jurídicas mais sensíveis às dimensões simbólicas e emocionais da violência doméstica a partir do uso consciente dos operativos semânticos que podem ser empregados para naturalizar, ou minimizar a violência de gênero multidimensional. Compreender como as vítimas significam suas experiências afetivas pode contribuir para políticas públicas, estratégias de acolhimento e práticas institucionais que considerem a complexidade do fenômeno. Ao integrar análise metafórica, contexto social e implicações jurídicas, o estudo reforça a dimensão social da Linguística Cognitiva e aponta para a importância de abordagens interdisciplinares no enfrentamento da violência doméstica contra a mulher.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Conflito de Interesse

Os autores não têm conflitos de interesses a declarar.

Declaração de Disponibilidade de Dados

Os dados, códigos e materiais que suportam os resultados deste estudo estão disponíveis, de forma pública, nos links informados nas referências do trabalho.

Declaração de Uso de IA

Os autores declaram que nenhuma ferramenta de IA foi utilizada na criação deste manuscrito nem em qualquer aspecto dos trabalhos realizados cujo resultado está reportado no manuscrito.

REFERÊNCIAS

AGÊNCIA BRASIL. **Caminhos da Reportagem traz mulheres que romperam violência doméstica**. Agência Brasil, 24 nov. 2025. Disponível em:

<https://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-humanos/noticia/2025-11/caminhos-da-reportagem-traz-mulheres-que-romperam-violencia-domestica>. Acesso em: 01 jan 2026.

CARNEIRO, M. F. **Emergência de metáforas sistemáticas na fala de mulheres vítimas diretas de violência doméstica: uma análise cognitivo-discursiva**. 2014. 303 f. Tese (Doutorado em Linguística) – Programa de Pós-Graduação em Linguística, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2014.

CORREIO BRAZILIENSE. **Conheça histórias de mulheres que conseguiram sair do ciclo de violência**. Correio Braziliense, 2 jan. 2024. Disponível em:

<https://www.correio braziliense.com.br/cidades-df/2024/01/6789793-conheca-historias-de-mulheres-que-conseguiram-sair-do-ciclo-de-violencia.html>. Acesso em: 01 jan 2026.

DAMACENA, B. M. Q. **VIVAS NOS QUEREMOS!** Os discursos de mulheres em situação de violência doméstica que foram em busca de ajuda. 2021. 287 f. Tese (Doutorado em Letras) – Programa de Pós-Graduação em Letras, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2021.

DUQUE, P. **Discurso e Cognição: uma abordagem baseada em frames**. Revista da ANPOLL, Florianópolis, v. 1, n. 39, p. 25-48, jul./ago. p. 25-48, 2015. Disponível em:

<https://revistadaanpoll.emnuvens.com.br/revista/article/view/902> . Acesso em: 20 dez. 2025.

DUQUE, P.; COSTA, M. **Linguística Cognitiva: em busca de uma arquitetura de language compatível com modelos de armazenamento e categorização de experiências**. Natal.: EDUFRN, 2012.

FILLMORE, C. J. **Semântica de Frames**. Caderno de Tradução, Porto Alegre, n. 25, jul.-dez. 2009.

KÖVECSES, Z. **Extended conceptual metaphor theory**. Cambridge: Cambridge University Press, 2020.

KÖVECSES, Z. **Metaphor: a practical introduction**. 2. ed. Oxford: Oxford University Press, 2010.

KÖVECSES, Z. **Metaphor in Culture: universality and variation**, Zoltán Kövecses. Cambridge University Press, Cambridge, pp. 314, 2005.

KÖVECSES, Z. **Metaphor and Emotion**. New York and Cambridge: Cambridge University Press, 2000.

LAKOFF, G.; JOHNSON, M. **Metaphors we live by**. Chicago: Chicago Press, 1980.